

Trainingsdatensätze und FDM-Trainingsmaterial Workshopbericht

25.04.2024

*Juliane Röder, Pascal Scherreiks, Frederik Dröst,
Claudia Dworczyk, Birgit Gemeinholzer, Tobias Erik Reiners,
Anna Lisa Schwartz, Daniel Tschink, Ortrun Brand*

Autor*innen:

Juliane Röder¹, Pascal Scherreiks², Frederik Dröst³, Dr. Claudia Dworczyk⁴, Prof. Dr. Birgit Gemeinholzer⁵, Dr. Tobias Erik Reiners⁶, Anna Lisa Schwartz⁷, Dr. Daniel Tschink⁷, Dr. Ortrun Brand¹

¹Philipps-Universität Marburg, Stabsstelle Forschungsdatenmanagement, Biegenstraße 36, 35037 Marburg

² Friedrich-Schiller-Universität Jena, zedif: Kompetenzzentrum Digitale Forschung, Leutragraben 1, 07743 Jena

³Technische Universität München, Munich Data Science Institute, Walther-von-Dyck-Straße 10, 85748 Garching bei München

⁴Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR), Weberplatz 1, 01217 Dresden

⁵Universität Kassel, Fachbereich Mathematik und Naturwissenschaften, Institut für Biologie, FG Botanik, Heinrich-Plett-Strasse 40, 34132 Kassel

⁶Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V. (HGON), Lindenstraße 5, 61209 Echzell

⁷Gesellschaft für Biologische Daten e.V. (GFBio), Unicom 2, Mary-Somerville-Str. 2-4, 28359 Bremen

Veröffentlicht von

Philipps-Universität Marburg

Lizenz:

Dieses Dokument wird veröffentlicht unter der Creative Commons Lizenz [Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#).

Diese Lizenz erlaubt den Nutzenden, das Material in jedem Medium oder Format zu verteilen, neu zusammenzustellen, zu verändern oder zu erweitern, solange die Urheber*innen genannt werden. Diese Lizenz erlaubt die kommerzielle Nutzung.

Förderung:

Diese Arbeit wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) unter dem Förderkennzeichen [442032008](#) (NFDI4Biodiversity) gefördert. NFDI4Biodiversity ist Teil der NFDI, der Nationalen Forschungsdateninfrastrukturen in Deutschland (www.nfdi.de).

Inhalt

Einführung.....	3
Ablauf.....	4
Wenige Teilnehmende aber große Vielfalt an Rollen und Institutionen	4
Kriterien für einen guten Trainingsdatensatz	4
Vorstellung von Trainingsdatensätzen.....	6
Harmonisierte Liste der Vorkommen und Zahlen von Süßwasserfischen in 12 Bundesländern in Deutschland	7
Trainingsdatensätze im Datenlebenszyklus.....	8
Dokumentation.....	8
Anhang.....	9

Einführung

Wir benötigen dringend mehr und bessere Daten um im Angesicht der Biodiversitätskrise bessere Vorhersagen treffen und Handlungsoptionen erarbeiten zu können ([IPBES 2019](#) [1]). Dabei werden bereits große Summen in die Biodiversitätsforschung gesteckt – aber die so gewonnenen Daten sind bisher oft nur schlecht nachnutzbar. Eine Aufgabe von NFDI4Biodiversity ist es, das Management von Forschungsdaten zu verbessern, und so mehr und vielfältigere Daten nutzbar zu machen.

Um den Umgang mit Forschungsdaten einzuüben, benötigen wir u.a. auch Trainingsdatensätze, mit denen Forschungsdatenmanagement (FDM) eingeübt werden kann, und die als Vorlagen für die eigenen Daten dienen – sei es, um eigene Daten entsprechend eines bestimmten Metadatenstandards zu veröffentlichen, um bestimmte Softwaretools benutzen oder um die eigenen Daten möglichst gut mit anderen Daten verknüpfen zu können.

Im Bereich Biodiversitätsforschung, Ökologie und Umweltwissenschaften hat der Begriff „Trainingsdatensatz“ verschiedene Bedeutungen: Künstliche Intelligenz wird mit Trainingsdatensätzen auf Mustererkennung trainiert (z.B. für die automatische Identifikation von Pflanzen), Datensätze werden zur Schätzung von Parametern für statistische und andere Modelle in Trainings- und Testdaten geteilt, in der Lehre werden Trainingsdatensätze zur Vermittlung von fachlichen Inhalten genutzt, und schließlich vermitteln Trainingsdatensätze Aspekte des Forschungsdatenmanagements.

Forschungsdatenmanagement ist Teil der Guten Wissenschaftlichen Praxis ([DFG Kodex 2022](#) [2]), deshalb werden in der Lehre meist fachliche und formelle Inhalte gleichzeitig vermittelt. Allerdings gibt es bisher z.B. mehr Trainingsdatensätze die bestimmte statistische Analysemethoden vermitteln als solche die dabei helfen das Veröffentlichen eigener Daten oder andere Aspekte des Forschungsdatenmanagements zu üben.

Im Rahmen der All Hands Conference im Mai 2024 in München organisierten wir deshalb einen Workshop zum Thema „Trainingsdatensätze und FDM-Materialien“. Dort sammelten wir gemeinsam Kriterien für gute Trainingsdatensätze, charakterisierten einige von uns bereits in FDM-Kontexten verwendeten Trainingsdatensätze entsprechend Struktur, Inhalt, Herkunft, und Grad der Aufbereitung, und ordneten diese Trainingsdatensätze Stationen des Datenlebenszyklus zu. Es fehlte während des Workshops leider die Zeit, um Wünsche für gute Trainingsdatensätze zu sammeln, um bisher unterrepräsentierte Stationen im Datenlebenszyklus abzudecken. Diese Frage holen wir deshalb in einer Umfrage an das Konsortium nach.

[1] IPBES. (2019). *Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services* (summary for policy makers). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3553579>

[2] DFG. (2022). *Guidelines for Safeguarding Good Research Practice. Code of Conduct*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6472827>

Wir bereiten eine Liste mit Trainingsdatensätze von Partnerinstitutionen des NFDI4Biodiversity Konsortiums in unserer [Knowledge Base](#) vor. Diese Sammlung soll Lehrenden die Suche nach Trainingsdatensätzen erleichtern, um damit Forschungsdatenmanagement einfacher und anschaulicher vermitteln zu können. Die Liste mit Metadaten der Trainingsdatensätze wird regelmäßig gepflegt und erweitert. Die eigentlichen Trainingsdatensätze werden verlinkt. Gerne können Trainingsdatensätze und Tutorien auch über den NFDI4Biodiversity [GitHub](#) Account verfügbar gemacht oder verlinkt werden.

In diesem Zusammenhang ist der von DALIA erarbeitete Metadatenstandard für Open Educational Resources (OER) relevant ([Geiger et al. 2024](#) [3]). Mit [DALIA](#) sollen OER einfacher und leichter auffindbar werden. Durch umfangreiche Metadaten können so OER, und damit auch Materialien mit Trainingsdatensätzen, zielgruppengerecht und entsprechend der Kompetenzniveaus vorgeschlagen werden.

Ablauf

Wenige Teilnehmende aber große Vielfalt an Rollen und Institutionen

Wir trafen uns in kleiner Runde mit insgesamt 6 Teilnehmenden und vier Organisator*innen. Trotzdem war eine Vielzahl von Rollen und Partnerinstitutionen vertreten: aktive Forschende, Citizen Scientists, Data Stewards und Service Stewards. Zusammen brachten wir langjährige Erfahrungen aus der akademischen Forschung, Citizen Science und Archiven mit.

Bei der Frage nach der eigenen Rolle zwischen Datennutzenden, Datenanbietenden und Teil bzw. Pflege von Dateninfrastruktur ordneten sich die Hälfte der Teilnehmenden der Dateninfrastruktur zu, und nur eine Person sah sich vor allem in der Rolle als Datenbieter*in. Zwei Personen sahen sich sowohl als Datenanbietende als auch als Teil der Dateninfrastruktur.

Kriterien für einen guten Trainingsdatensatz

Wir sammelten und diskutierten Eigenschaften, die für uns einen Datensatz zu einem Trainingsdatensatz, und einen Trainingsdatensatz zu einem guten Trainingsdatensatz machen. Dabei gab es allgemeine Kriterien, wie zum Beispiel eine gute Dokumentation und die möglichst freie Nutzbarkeit. In der Diskussion wurde jedoch deutlich, dass wir zwei unterschiedliche Typen von Trainingsdatensätzen benötigen: zum einen „**Vorbilder**“, deren Struktur und Art der Dokumentation wir nachahmen können, und zum anderen „**Lehrdatensätze**“, mit denen Fehler gezeigt und entsprechende Lösungen in einer Lehreinheit erarbeitet werden können.

[3] Geiger, J., Steiner, P., Desouki, A. A., & Lange, F. (2024). DALIA Interchange Format (1.3). *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11521029>

Allgemeine Kriterien

- Gute, umfangreiche Dokumentation
- Lizenz vorhanden und frei (Nutzung muss also erlaubt sein)
- Zitierbar, FAIR veröffentlicht
- Begrenzter Umfang, z.B. ein Teil eines größeren Datensatzes stellvertretend für diese Art und Struktur von Daten
- Eher allgemein, aber Orientierung an anwenderspezifischen Problemen
- Sich verändernde Anforderungen → Training zur Selbsthilfe statt perfektes Vorbild
- Kennzeichnung als Trainingsdatensatz durch NFDI4Biodiversity gewünscht (z.B. als Liste in der Knowledge Base)

„Vorbilder“

- Als Beispiel für Best Practice
- Saubere, „perfekte“ Datensätze als Vorbild um eigene Daten genauso zu strukturieren (Lernen durch Nachahmen)
- Als Datensätze für Anfänger*innen
- Um Software/Programme nutzen zu können, indem eigene Daten nach diesem Vorbild aufbereitet werden
- Vorbildhafte Datensätze/Beispieldatensätze um damit Services zu testen, z.B. Metabarcodingpipeline, VAT-Tool, Veröffentlichung von Daten in Datenrepositorien, etc.
- Datensätze als Teil von Anleitungen um eigene Daten z.B. besser aufbereiten zu können (Beispiel Morpho um Metadaten im EML-Format für eigene Daten zu erstellen)
- Datensätze sollten

„Lehrdatensätze“

- Extra eingebaute Stolperfallen, z.B.
 - Daten mit verschiedenen Rechten (z.B. Nagoya-Protokoll, verschiedene Nutzungslizenzen) um Lösungsstrategien zu trainieren
 - Deutsche Daten: Betretungsgenehmigung, Sammelgenehmigung, rechtliche und strukturelle Unterschiede zwischen Bundesländern etc.
 - Fehlerhafte taxonomische Informationen oder solche aus verschiedenen Quellen
 - Extra eingebaute häufige Fehler (Tippfehler, Sonderzeichen, mangelhafte oder fehlende Metadaten etc.)

Es wurde außerdem noch unterscheiden zwischen Trainingsdatensätzen für Anfänger*innen und für Fortgeschrittene: Anfänger*innen sollten sich z.B. erstmal mit strukturierten Datensätzen vertraut machen, also tabellarischen Daten, um den Umgang mit Metadaten zu lernen.

Vorstellung von Trainingsdatensätzen

Alle Teilnehmende hatten bereits Erfahrung mit der Nutzung von Trainingsdatensätzen. Im Folgenden sammelten wir Eigenschaften dieser aktiv genutzten Trainingsdatensätze. Die Teilnehmenden sollten die von ihnen verwendeten Trainingsdatensätze nach den folgenden Kriterien beschreiben:

- Struktur:
 - data warehousing - Metadatenstandard - individuell
 - strukturiert (tabellarisch) – unstrukturiert (z.B. Rasterkarten, Audio, Video, etc.)
- Inhalt:
 - Räumlich – taxonomisch – genetisch etc.
 - Marin – terrestrisch - limnisch
 - welche Taxa
- Herkunft:
 - aus Forschungsprojekten
 - aus Citizen Science Projekten/Portalen
 - aus behördlichem Monitoring
 - aus Archiven
- Status der Aufbereitung
 - unveröffentlichte Rohdaten
 - veröffentlichte Daten, Dokumentation noch auszubauen
 - Veröffentlichte Daten, veröffentlichter Code – Dokumentation geringfügig anzupassen
 - Veröffentlichtes Jupyter Notebook, Python/R-Skripte o.ä., z.B.
 - z.B. [Einführung in Jupyter](#) und Python anhand von PlantHub/TRY-Daten von Sofie Wolf
 - Dokumentation [hydrographR](#) mit mehreren Beispieldatensätzen
 - Veröffentlichung von Skripten auf GitHub

Insgesamt wurden acht Datensätze oder Datenquellen beschrieben. Hier stellen wir einen konkreten Datensatz beispielhaft vor, um zu veranschaulichen welche Informationen für Nachnutzende relevant sein können.

Harmonisierte Liste der Vorkommen und Zahlen von Süßwasserfischen in 12 Bundesländern in Deutschland

Martin Friedrichs-Manthey, Jörg Freyhof, Birgit Klasen

2023-09-20

<https://doi.org/10.15468/c75fky>

Kurzbeschreibung

- Monitoringdaten von Süßwasserfischen und –neunaugen in 12 Bundesländern in Deutschland

Struktur

- Strukturierte Daten

Inhalt

- Vorkommen und Abundanzen pro Art, Datum und Ort
- Geographischer Umfang: 12007 Untersuchungsstellen in Mittel- und Norddeutschland
- Zeitraum: 1985–2020
- Taxonomischer Umfang: 72 Arten Süßwasserfische
- 174897 Einträge

Herkunft

- Monitoringdaten der Wasserrahmenrichtlinie
- Behördliches Monitoring und Daten von Expert*innen

Status der Aufbereitung

- FAIR+ Veröffentlichung des Datensatzes auf GBIF
- Verwendung des Datensatzes als Fallbeispiel in einem R-Paket, das die Arbeit mit Daten aus Flüssen und anderen Süßwassersystemen vereinfacht

Verwendungsbeispiele

- [Rote Liste der Süßwasserfische und –neunaugen \(2023\)](#)
- [Fallbeispiel im R package *hydrographR* \(2024\)](#) (ebenfalls ein NFDI4Biodiversity Produkt)

Trainingsdatensätze im Datenlebenszyklus

Nach der Vorstellung der verschiedenen Datensätze und Datenquellen ging es im letzten Programmpunkt darum herauszufinden, wie diese Trainingsdatensätze eingesetzt werden um Forschungsdatenmanagement zu lehren. Die Teilnehmenden ordneten ihre Trainingsdatensätze den verschiedenen Phasen im Datenlebenszyklus zu. Diese Zuordnung soll die Nutzung der Trainingsdatensätze erleichtern, weil so Datensätze besser gefunden werden können, wenn andere Lehrende gezielt nach Material für bestimmte Lehrinhalte suchen.

Es stellte sich heraus, dass viele Trainingsdatensätze für mehrere Stationen des Datenlebenszyklus eingesetzt werden. Außerdem verwendeten viele der Teilnehmenden vorzugsweise selbst erhobene Daten – weil diese Daten am besten bekannt und verstanden waren, und auch die Nutzungsrechte klar waren.

Die Trainingsdatensätze im Datenlebenszyklus waren:

- **Plan**
 - GFBio-DMP
 - IN: Projektbeschreibung – OUTPUT: Data Management Plan
- **Collect**
- **Process**
- **Process + Analyze**
 - RNAseq-Training (Reads + Reference (2x, Dummy + Peer-Published))
- **Analyze**
- **Preserve**
 - Finished Project, Datenaufbereitung für Veröffentlichung
- **Share**
 - PANGAEA
 - Behördliche Daten:
 - Ab Share: Lizenzfrage → Dürfen Ergebnisse open data werden? → Ansonsten Share mit „Request“-Einschränkung
- **Reuse**
 - Publierte Daten → eigene Veröffentlichungen
- **Alle Stationen im Datenlebenszyklus**
 - Objektdaten aus Sammlungsdatenbanken
 - GBIF
 - Nucleotide Archives
 - Eigene Daten

Dokumentation

Die während des Workshops verwendeten Folien sind [hier](#) zu finden.

Anhang

Fragen zu Trainingsdatensätzen und zur Verwendung von Trainingsdatensätzen zur Vermittlung von Forschungsdatenmanagement

Vorstellungsrunde

- wer bin ich (7 min)
 - Name
 - Institution
 - Erwartungen & Wünsche an den Workshop
- wer bin ich (Rolle(n)) (5 min)
 - Daten Provider
 - Datennutzende:r
 - Vertretung für Datenportal
- möchte ich/meine Institution (3 min)
 - Daten nutzen,
 - Daten zur Verfügung stellen,
 - oder beides?

Beschreibung von selbst genutzten Trainingsdatensätzen (25 min)

Welche Daten nutzt ihr bereits? Gibt es Daten, die ihr zur Verfügung stellen wollt, und falls ja, was für Daten sind das und wie gut sind diese bereits aufbereitet? Bitte beschreibt folgende Eigenschaften eurer Trainingsdatensätze: Struktur, Inhalt, Herkunft, und Grad der Aufbereitung.

- Struktur:
 - data warehousing/Metadatenstandard/individuell
 - strukturiert/unstrukturiert
- Inhalt:
 - räumlich/taxonomisch/genetisch etc.
 - marin/terrestrisch/limnisch
 - welche Taxa
- Herkunft:
 - aus Forschungsprojekten
 - aus Citizen Science Projekten/Portalen
 - aus behördlichem Monitoring
- Status der Aufbereitung
 - unveröffentlichte Rohdaten
 - veröffentlichte Daten, Dokumentation noch auszubauen
 - Veröffentlichte Daten, veröffentlichter Code – Dokumentation geringfügig anzupassen
 - Veröffentlichte Daten mit Tutorial, z.B. Jupyter Notebook, GitPages o.ä.

- z.B. [Einführung in Jupyter](#) und Python anhand von PlantHub/TRY-Daten von Sofie Wolf
- Dokumentation [hydrographR](#) mit mehreren Beispieldatensätzen

Was ist eigentlich ein „Goldstandarddatensatz“? (15 min)

Was macht einen Datensatz zu einem Trainingsdatensatz? Und was macht einen Trainingsdatensatz zu einem hervorragenden Trainingsdatensatz? Welche Eigenschaften sollte ein Trainingsdatensatz idealerweise haben?

Wichtig könnten z.B. folgende Aspekte sein:

- rechtlich
- strukturell
- Dokumentation
- Umfang (zeitlich, räumlich)
- Zugang (z.B. GitPages, R package, Institutswebseite, Teil einer Datenbank (e.g. TRY), ...)
- Aufbereitung (z.B. mit eigenem Tutorial, Jupyter Notebook, etc.)

FDM-Training mit Datensätzen (20 min)

Nutzt ihr Daten um Forschungsdatenmanagement (FDM) zu vermitteln? Wenn ja, welche Daten nutzt ihr und wie? Bitte ordnet die verwendeten Datensätze den Stationen im Datenlebenszyklus zu:

- Plan
- Collect
- Process
- Analyze
- Preserve
- Share
- Reuse

Wünsche & Vorschläge (15 min)

Welche FDM-Lerninhalte fehlen noch? Welche Inhalte würdet ihr gerne mit Trainingsdatensätzen vermitteln? Bitte ergänzt den Datenlebenszyklus mit euren Wünschen und Vorschlägen.

- Plan
- Collect
- Process
- Analyze
- Preserve
- Share
- Reuse